

оскільки мотиви автора надумані, а його задоволення "завдало б суттєвої шкоди діючому заповіднику, справі виховання мільйонів людей".

Передача об'єктів лаври несприятливо впливатиме на громадську думку. Це, безсумнівно, буде сприйнято як "поступка тискові церкви, викличе ланцюгову реакцію клопотань про повернення віруючим колишніх культових приміщень, що у свою чергу, посилить конфронтацію фанатиків та екстремістів з органами влади на місцях". Висувалися й інші безпідставні причини для відмови. Авторами записки були секретар ЦК Компартії України Ю.Сльченко, завідувач відділу пропаганди і агітації ЦК Л.Кравчук, заступник Голови Ради Міністрів УРСР М.Орлик, голова ради у справах релігій М.Колесник [3].

Ближчі і дальні печери Києво-Печерської лаври без згоди республіканських властей церкві передали 1988 року напередодні святкування в Києві 1000-річчя хрещення Київської Русі. Істина взяла гору.

Література

1. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО).- Ф.1, оп.24, спр.3532, арк.86-92.
2. ЦДАГО.- Ф.1, оп.70, спр.2420, арк.248-250.
3. ЦДАГО.-Ф.1, оп.25, спр.2980, арк.49-50.

К.К. Крайній

провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Церковна археологія: минуле і перспективи.

В 1869 р., після прийняття нового академічного статуту, в вищих духовних учбових закладах з'явилася кафедра церковної археології. Щоправда, лекції по цьому предмету в Московській духовній академії почали читатися ще з 1844 р., проте жоден з професорів не вважав його за науку, викладаючи в своїх лекціях все, що заманеться, крім самої церковної археології [1, 252]. Лише після затвердження нового статуту церковна археологія відділилася від науки про богослужіння-літургії. З появою нового предмета академічної програми одразу ж з'явилася необхідність його доскональної розробки. Про це писали у вересні 1871 р. до Ради Київської духовної академії професори П.О.Лашкар'єв, О.Д.Воронов та Ф.О.Терновський [2, 1]. Проте можна казати, що навіть на сьогодні, питання про місце цього предмету в загальному науковому процесі залишається невизначеним. Принципово, що це стосується не лише світської, а й духовної науки.

Можливо, основною причиною цього слід вважати те, що поняття церковної археології з самого початку мало досить широке значення, бо була залишком старого розуміння, коли під археологією в греко-римському світі розуміли власне давню історію, зображення подій та інституцій віддаленого минулого.

На заході, звідки і прийшов цей предмет, під ним розумілося, переважно, дослідження давніх християнських пам'яток. Зокрема, у Великобританії цей

термін використовувався по відношенню до натурних досліджень храмів і цвинтарів, в Італії – в основному, до обстежень катакомб. Далі пішли німецькі науковці. Професор церковної історії Страсбурзького та Фрейбурзького університетів Крауз в монографії “Про завдання і обсяг церковної археології” визначав, що до церковної археології входять: 1) пам’ятки церковного управління і права, 2) пам’ятки культу, 3) пам’ятки приватного життя, 4) пам’ятки мистецтва і 5) пам’ятки літератури і догматики [3, 24].

Переважає більшість російських дослідників, услід за німецькими вченими, визначали галузь церковної археології в сенсі науки християнських старожитностей. При цьому в якості об’єкту дослідження бралися, як правило, вітчиняні церковні старожитності по XVII ст. включно (О.П.Голубцов, М.В.Покровський, Є.Є.Голубинський). За визначенням професора О.П.Голубцова, який читав курс церковної археології у Московській духовній академії протягом чверті століття (1887-1911 рр.), “в поняття церковної археології входить все, що колись існувало у давній церкві, а зараз почасти вийшло із вжитку, почасти ще існує, але вже у зміненому вигляді”, при цьому він визначав цю науку як історію церковного культу і частини давньохристиянського побуту [3, 16]. З кінця XIX ст. до області церковної археології включалися три відділи: 1) історія давньохристиянського мистецтва, до якої приєднували ще дві окремі дисципліни – епіграфіку і нумізматику, 2) топографія християнського мистецтва і 3) методика самої науки [3, 24]

Однак вже в той час намітилася, з одного боку, тенденція заміни предмету церковної археології виключно історією християнського мистецтва, а з іншого – спроби дистанціювати її від науки про мистецтво [4, 7].

Подальший розвиток церковної археології після встановлення радянської влади і закриття духовних шкіл був перерваний. Лише наприкінці 1940-х – на поч. 1950-х рр. вона була відроджена спочатку в Московській, пізніше – в Ленінградській духовній академії, а зараз викладається в Росії не лише в академіях, але й семінаріях, а також кількох богословських інститутах. Проте церковна археологія як учбовий предмет в православних духовних школах зазнала великих змін. Так, існуючий сьогодні курс містить вже і сучасний період церковного мистецтва, а в той же час, “археологічна” складова цієї науки виявляється відносно невеликою. Виходячи з цього, проф. Л.О.Беляєв запропонував іменувати область, що вивчає “матеріальну” сторону християнства, “Християнськими древностями” [5, 10]. Російський науковець О.М.Копіровський відзначає, що на сьогодні “золота середина” у викладанні церковної археології не знайдена [4, 8]. До того ж він вважає, що на сучасному етапі більш перспективним для духовних шкіл є напрям, при якому об’єктом дослідження став би християнський храм, – тобто викладання церковної археології має вестися з використанням елементів теорії історії мистецтва та літургики, від якої вона в свій час відокремилась [4, 11].

З 1995 року в Росії проходять наукові конференції з церковної археології. Цій же темі присвячені конференції, які з 2001 року організує в Севастополі Кримське відділення Інституту археології НАН України. Проте судячи з матеріалів останньої, тут спостерігається зовсім інший підхід до цієї теми: церковна археологія розглядається як одна з галузей загальної археології.

На закінчення, вважаю за необхідне відзначити наступне:

1. Церковна археологія в Російських духовних академіях ХІХ – початку ХХ століття розвивалася як прикладне дослідження церковного мистецтва.

2. У своєму сучасному розвитку в духовних навчальних закладах вона жодним чином не співпадає з археологічною наукою.

3. На сьогоднішній день церковна археологія як предмет викладання вимагає ґрунтовної теоретичної розробки.

Література

1. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. – М., 1986.
2. Петров Н.И. 30-летие Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии. // ЧЦИАО. – К., 1904. – Вып.5.
3. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – СПб., 1995.
4. Копировский А.М. Церковная археология и история искусства (опыт синтеза в границах учебного предмета). // Церковная археология Южной Руси. (сборник материалов Международной конференции «Церковная археология: проблемы, поиски, открытия». Севастополь, 2001 г. – Симферополь, 2002.
5. Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М., 1998.

В.В. Ластовський

кандидат історичних наук

Черкаська академія менеджменту

Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес

Довгі роки панування войовничого атеїзму в Україні створили для сучасного суспільства двоякий ефект: з одного боку, морально-релігійний вакуум, а з іншого – як наслідок, існування явних перехльостів у бажанні його заповнити (згадаймо, хоча б, сумнозвісну історію з “Білим братством”). І, звичайно, можна будь-які проблеми, що існують у сучасному українському суспільстві, списати на право віросповідання та відокремлення церкви від держави. Але справа, звичайно, не в цьому. Сучасне українське населення просто покинуте державою напризволяще. А воно, між іншим, потребує релігійної освіти, адже кожен член суспільства так чи інакше намагається віднайти відповіді на питання про своє місце у цьому світі, і в більшості випадків воно пов’язане саме з релігією.

І при цьому релігійна освіта потрібна не в сором’язливому вигляді під назвою “Релігієзнавство”, де за кілька годин навантаження похапцем розкривається весь накопичений людством релігійний досвід за кілька тисячоліть. А у вигляді нових спеціальностей, нових предметів як у вищих навчальних закладах, так і в інших освітніх установах. При цьому заяви щодо

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Спархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**